

Editorial.

Hexágono Pedagógico
Revista Científica Virtual de Pedagogía
ISSN: 2145-888X

Asumiendo retos desde la investigación

***Clemencia Zapata Lesmes*¹**

Por la responsabilidad que nos otorga el papel de educadores, se ofrece a la comunidad académica el volumen 2 de la revista científica virtual Hexágono Pedagógico, producto del esfuerzo colectivo, de experiencias académicas dentro y fuera del aula de clases, para fortalecer la percepción de ser parte del universo de una colectividad de docentes y alumnos que establecen lazos e intercambian experiencias para mejorar la calidad de la educación.

La profesión de docentes plantea este reto y otros desafíos en materia de educación para generar y producir conocimiento; una manera de lograrlo es a través de la investigación, pues no sólo estamos llamados a formar jóvenes, sino a transformar el saber a partir de un proceso constante y sostenido, que busca reconocer como fuente principal de la riqueza de las naciones el “talento intelectual”, obtenido principalmente a través de investigación, en este caso particular, a través de la investigación educativa.

El modelo pedagógico asume los Postulados de la Pedagogía Problémica, del trabajo interdisciplinario y tiene un carácter en eminencia, investigativo. Propone estrategias que involucran la articulación de la teoría con la práctica y entrama la Docencia, la Investigación y la proyección Social en los programas y proyectos derivados de su plan

¹ Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista en Pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, Maestrante en educación, Coordinadora área de investigación de los Programas de licenciaturas en Pedagogía Infantil y en Educación Especial de la Corporación Universitaria Rafael Núñez
Correspondencia: clemencia.zapata@curnvirtual.edu.co

de desarrollo. En este sentido se espera ejercer influencia positiva dentro de la comunidad académica para contribuir con la generación de cultura investigativa.

Investigar es indagar, seguir huellas, descubrir, generar conocimiento que produce con resultados. No se puede vivir de espaldas a la realidad: Es necesario crear una Academia comprometida con la investigación de manera tal que permita fortalecer la capacidad de construir una sociedad más equitativa con educación al alcance de todos.